

ОСНОВНАЯ РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫК

Олимзода Парвина

Ассистент кафедры Языков Самаркандский Государственный Медицинский
Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10031215>

Аннотация: Методы организации и проведения внеклассных занятий по вопросам иностранного языка до сих пор полностью не изучены. Учебники и пособия по этим вопросам недостаточно освещают методы организации и проведения различных дополнительных уроков. В данной научной статье рассматриваются методы организации и проведения занятия на иностранном языке, а также общие концепции внеклассной деятельности, методы проведения песенных вечеров, методы проведения вечеров научно-технических новостей. Кроме того, будет углубленно изучена методика организации и проведения конкурсов и викторин, в том числе методология организации и проведения конкурсов устной речи.

Ключевые слова: академический, спортивное, клубы общественных работ, исполнительские организации, клубы поддержки, социальное братство, женское общество, волонтерство

THE MAIN ROLE OF ADDITIONAL CLASSES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract: Methods of organizing and conducting extracurricular activities on foreign language issues have not yet been fully studied. Textbooks and manuals on these issues do not sufficiently cover methods of organizing and conducting various additional lessons. This scientific article discusses methods of organizing and conducting classes in a foreign language, as well as general concepts of extracurricular activities, methods of conducting song evenings, methods of conducting evenings of scientific and technical news. In addition, the methodology for organizing and conducting competitions and quizzes will be studied in depth, including the methodology for organizing and conducting speaking competitions.

Keywords: academic, athletic, community service clubs, performing organizations, booster clubs, social fraternity, sorority, volunteering

ВВЕДЕНИЕ

Внеклассная или вне академическая деятельность относится к той деятельности, которая осуществляется за пределами обычной учебной программы. Этот термин появился в 19 веке в европейских и североамериканских школах, и университетах, хотя некоторые примеры внеклассных мероприятий, таких как соревнования и театральные постановки, восходят к древним Афинам и Спарте. Внеклассная деятельность сегодня используется для совершенствования коммуникативных, социальных и художественных навыков учащихся. Обычно они проводятся под наблюдением преподавателей, чтобы направить учащихся к определенному поведению или навыкам. Исследователи утверждали, что внеклассная деятельность необходима для соответствующего роста учащихся и улучшения их уверенности в себе, интеллекта и личности.

Основными примерами внеклассной деятельности, вызвавшими интерес исследователей, являются: академические, спортивные клубы, клубы общественных работ, исполнительские организации, клубы поддержки, социальные братства, женские клубы и

волонтерство. Некоторые исследователи даже используют такие синонимы, как внеклассный опыт, для описания внеклассной деятельности.

Все педагоги осознали важность внеклассной деятельности в академической жизни. Эти занятия помогают учащимся освежиться как физически, так и умственно. Студенты могут научиться тайм-менеджменту с помощью этих занятий, которые сделают студентов мудрее в управлении своим временем. Благодаря этому они также учатся многозадачности. Благодаря этим занятиям у учащихся укрепляется командный дух. Внеклассная работа по иностранным языкам, как и по другим предметам, является неотъемлемой частью общеобразовательного процесса. В условиях реформы образования значимость внеклассной деятельности значительно возрастает. Опыт продвинутых учителей иностранного языка показывает, что правильно организованная классная и внеклассная деятельность способствует повышению качества языковых навыков учащихся. Повысить свои практические навыки и способности. Также это повышает их творческую активность, инициативность и в конечном итоге способствует воспитанию наших духовных ценностей в духе глубокого уважения к труду.

В наше время никто не может осознать, насколько важно и необходимо проводить со студентами различные внеклассные мероприятия на иностранном языке. За последние годы в методической литературе опубликован ряд статей и сборников в области внеучебной деятельности студентов и передового опыта студентов по иностранным языкам. Развитие индивидуальных особенностей учащихся, несомненно, является одной из важнейших задач внеклассной деятельности. Однако работа со студентами, особенно заинтересованными в изучении иностранного языка, слабо освещена в методической литературе, и студенты сталкиваются с трудностями при выборе организационных форм работы с такими как навыки студента и методика преподавателей.

При проведении внеклассной работы с учащимися учитель решает общеучебные и педагогические ситуации, а также ситуации, стоящие на уроках. Однако характер внеклассной и внеурочной работы позволяет выявить конкретные задачи, стоящие перед учащимися. Прежде всего, отсутствие интереса и строгие требования к добровольному участию учащихся в этой работе позволяют учителю создать на уроке более широкую, чем любая другая языковая среда, среду, способствующую развитию разговорных навыков учащихся. Беседы с иностранными туристами, волонтерами, общение с людьми, выехавшими за границу или свободно владеющими иностранным языком, или строгое участие в вечерних встречах, просмотр недублированных фильмов, мультфильмов и другие подобные формы языкового общения для практического использования студентов в качестве инструмент дает понимание того, насколько ценны навыки и компетенции, формируемые на уроках. Все это создает особо благоприятную среду для развития языковых навыков и компетенций, создаваемых на занятиях. Поэтому дальнейшее развитие и автоматизацию навыков устной речи и чтения учащихся, а также их навыков в процессе изучения иностранного языка на уроках следует рассматривать как ключевой аспект внеклассной деятельности.

Определенная свобода в выборе материалов и форм работы расширяет общий уровень знаний учащихся, создает благоприятные условия для их воспитания. Действительно, широкое использование материалов газет и журналов, освещающих повседневную жизнь страны, где изучается язык, обеспечивает глубокое и обстоятельное знакомство с современной жизнью этих стран, воспитывая студентов в духе патриотизма.

Внеклассные занятия на иностранных языках в эстетическом воспитании учащихся оказывают гораздо большую помощь, чем занятия в классе. Когда речь идет о выборе правильных текстов для пьес, песен, стихов для внеклассных вечеров на иностранном языке, воспитывать их несколько легче. Любовь к искусству и красоте в жизни учащихся, чем на уроках. Способ ночевки (стенды, витрины. Альбомы, художественная музыка в ночное время) помогает точно так же. Внеклассные занятия на уроке по самой своей природе способствуют позволяют гораздо больше учитывать индивидуальные интересы и возможности учащихся. Учитель может поручить учащимся различные задания в зависимости от того, насколько хорошо они развили навыки и способности устной речи, чтения и письма.

Это, в свою очередь, дает возможность повысить интерес и склонность студентов к изучению языка. Поэтому основной целью внеклассной деятельности является повышение уровня владения языком у студентов, имеющих особый интерес и склонность к изучению иностранных языков. Кратко опишем, что делается на английском языке вне школы и урока, учитывая специфику этой работы, и перейдем к рассмотрению их содержания. Как уже говорилось выше, целью внеклассной и внеурочной деятельности является совершенствование навыков и компетенции в практическом овладении языком, который является средством общения, то есть для дальнейшего развития навыков устной речи и чтения. Вопрос успешности образовательного процесса – проблема, существовавшая во все времена. Реформы и исследования отразили новые формы, методы и содержание обучения, способствуя тем самым специфической структуре образования, в частности его практическим особенностям.

Успешная организация уроков и выбор успешных методов влияют на деятельность учащихся, совместимость учебных материалов и методы делают обучение и преподавание проще, быстрее, точнее и рациональнее. Именно навыки успешной подготовки и проведения, соответствующие процедуры, методы, формы взаимодействия, средства массовой информации и технологии отличают современность и открытость. Такое образование ведет к Качественная школа и общество знаний расширяет возможности как отдельного человека, так и группы и ведет к формированию профессиональных и инновационных, гуманных и социально ориентированных членов сообщества. Использование разнообразных мероприятий и материалов, современных средств массовой информации и стратегий обучения в соответствии с развитием поощряются глобальная культура и цивилизация, а также творчество учащихся. Можно сделать вывод, что такие возможности позволяют учащимся всесторонне развиваться и постоянно совершенствовать свою личность. Продолжая тенденции и намерения направлений реформ в современной школьной педагогике, поощряется и поддерживается открытие школ для нужд молодежи и ее образовательные ценности для расширения внеклассного досуга молодежи.

Таким образом, студенты группируются вокруг самых разных видов деятельности: музыка, наука, исследования и многое другое. Это означает, что школа предоставила своим ученикам возможность проводить свободное время в качестве внеклассной деятельности и в среде обучения, индивидуального развития в образовательных целях. Успех современной школы проявляется в установлении связей между ее учениками, учителями и содержанием образования; оно влияет на развитие учащихся, обогащает их знания и развивает навыки. Подчеркнем, что правильные инструменты целенаправленного развития учащихся – это не что иное, как внеклассная деятельность, поскольку они помогают учащимся осмысленно

организовать свое свободное время после обычных занятий. Следует также отметить, что учащиеся самостоятельно выбирают, как провести свободное время и в каких мероприятиях, активно участвовать в работе и поощрять себя к новаторству и творчеству. Таким образом, они развивают свои личностные качества, приобретают знания и навыки, переживая, воспринимая и оценивая культурные, научные, технические и спортивные достижения человечества. Они знакомятся с качественно и эстетически ценными достижениями современности, которые влияют на их общие знания и мировоззрение. Кроме того, у них царит культура приятного времяпрепровождения, а не безделья, быть достигнуты, а стратегии обучения, способствующие обучению, успешно реализованы.

Посредством разнообразных тематических занятий учащиеся смогут выявлять, обобщать и определять стратегии различий и сходств, усиливать и распознавать сильные стороны, практиковаться, анализировать, сотрудничать, взаимодействовать, делать предположения и тестировать, иметь способность использовать стратегии для проведения и формулирования вопросов.

Поэтому важно повышать осведомленность о роли и ценности внеклассных мероприятий и возможностях, которые они предлагают, а также поощрять их организацию и реализацию. Внеклассная деятельность обогащает школьную жизнь, часто отражая ее своеобразный характер. Система, отражающая плановую образовательную деятельность, проводимую в рамках внеклассной деятельности. Для учителя они оказывают расширенное образовательное воздействие на школьную аудиторию.

На внеклассную деятельность можно посмотреть с двух точек зрения: более узкой и широкой. В узком смысле внеклассные мероприятия являются частью школьного пакета; регулярные занятия, а более широкая перспектива зависит от способности открыть школу для широкой публики. Более узкое понимание внеклассной деятельности, ориентированной на школу, описывается как внеклассная деятельность, охватывающая различные виды деятельности, которыми учащиеся занимаются в школе и вне школы, но учебный план вне плана и обычный учебный план. Очевидно, что воспитательная работа в школе продолжается только в свободное время учащихся и при реализации специальной стратегии работы, что очень важно. С другой стороны, школа открывает свои двери для всего вокруг: других школ, учащихся, учителей, специалистов и профсоюзов, благодаря усилиям педагогов, которые представляют собой группу заинтересованных сторон, которые руководят этой деятельностью. Учитывая значение как образования, так и воспитания в формировании современной личности, отметим, что воспитательная работа во внеклассной деятельности, кроме того, создает возможность постоянно применять принципы воспитания в работе. Хотя лидерам деятельности необходимо приложить максимум усилий, знаний, терпения и силы воли, чтобы изменить учащегося, многое также зависит от учащегося. Успех воспитательной работы является плодом взаимных, кооперативных отношений.

В этом смысле эффективность образования и обучения проявляется в использовании принципов оригинальности в работе, уважении различий между учениками, признании и удовлетворении основных потребностей, использовании различных методов и инструментов работы. Все эти принципы одинаково важны и полезны. Следует отметить, что энтузиазма учителя недостаточно для организации хорошей учебной и внеклассной работы, так как для этой работы необходимы сильные навыки. То есть необходимы профессиональные знания и методическая подготовка. Творческая продуктивность

учащихся во многом зависит от профессиональных способностей преподавателя, его действий, методов работы и взаимоотношений с учениками. Знания, умения и опыт учителя развиваются в его работе по информированию, руководству, планированию, организации и проведению внеклассной деятельности учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сказать, что учащиеся могут развить некоторые очень полезные навыки, такие как лидерские качества, коммуникативные навыки, навыки ведения переговоров и так далее. Эти навыки помогают учащимся на протяжении всей жизни вести успешную жизнь. Еще одна вещь, которой учащиеся учатся во время внеклассных занятий, — это умение хорошо общаться между людьми. Выполняя такие действия, студенты взаимодействуют с большим количеством людей, что делает их более эффективными в общении.

Литературы:

1. Ilhomjonovna, S. K., & Parvina, O. (2020). Structural-Morphological Characteristics of Binary Tautologisms. *International Journal on Orange Technologies*, 2(12), 23-28.
2. Shamsiyev, K., Olimzoda, P., Saidova, K., & Ibragimova, D. (2023, February). APPROACHES TO TEACHING ACADEMIC WRITING. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 2, pp. 31-34).
3. Ёрова, С. (2023). ТИББИЙ НУТҚНИНГ ИЖТИМОЙИ-МАДАНИЙ АСОСЛАРИ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(1), 35-38.
4. Karimovna, Y. S., & Sachdeva, L. (2023). DIFFERENT APPROACHES AND ISSUES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN CONTEXT OF GLOBALIZATION. *TALIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 226-229.
5. Шодикулова, А. З. (2023). АНТОНИМЛАР ВОСИТАСИДА ШАКЛЛАНАДИГАН МЕТОНИМИК КОГЕЗИЯ. *Research Focus International Scientific Journal*, 2(5), 80-84.
6. Айтмуратова, П. (2023). ЛОТИН ТИЛИ ВА ТИББИЙ ТЕРМИНОЛОГИЯЛАРНИНГ ТИББИЁТДАГИ РОЛИ. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(1), 67-71.
7. Sharipov, B., Makhmudov, Z., & Buriyev, D. (2023). Influence of the latin language on the formation of medical terminology. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(1), 16-20.
8. Sharipov, B., Makhmudov, Z., & Buriyev, D. (2023). The role of teaching latin in the course of subject training of future foreign language teachers. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 11-14.
9. Aliaskarova, S. U., Saydullaeva, N. N., Avazova, M. S., & Anatolevna, F. M. (2022). The development of cognitive process among medical students mastering the course "latin language and the basics of medical terminology". *Journal of Positive School Psychology*, 1614-1620.
10. Yaxyaeva, N. S. (2023). ANALYZING DIALECTS AND WRITTEN DOCUMENTS IN MIDDLE ENGLISH PERIOD. *Journal of Universal Science Research*, 1(6), 458-463.
11. Parvina, O. (2023). Theoretical and Methodological Foundations for the Formation of Communicative Competence of Medical Students. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(3), 1-3.
12. Ibragimova, D. S., Saidova, K. I., & Olimzoda, P. THE EFFICACY OF PROFICIENT READING STRATEGIES IN ENHANCING READING COMPETENCIES.

13. Култаева, Ф. Э., & Бозорова, М. М. (2019). САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ПЛАНИРОВАНИЕ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. *Интернаука*, (19-1), 74-75.
14. Shamsiyev, K., Olimzoda, P., Saidova, K., & Ibragimova, D. (2023, February). APPROACHES TO TEACHING ACADEMIC WRITING. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 2, pp. 31-34).
15. Махмудова, С. А. (2022). Репрезентация концептуальной оппозиции "свой/чужой" в романе Дж. Олдриджа "Горы и Оружие". *Вестник Челябинского государственного университета*, (9 (467)), 153-160.
16. Macarova V., & Reva A. (2017). Perceived impact of extra-curricular activities on foreign language learning in Canadian and Russian university contexts. *Apples Journal of Applied Language Studies*, 11(1). – PP. 43–65.
17. Simoncini K., & Caltabiano N. (2012). Young school-aged children's behavior and their participation in extracurricular activities. *Australasian Journal of Early Childhood*, 37(3).
18. Holt N.L., Sehn Z.L., Spence J.C., Newton A.S., & Ball G.D.C. (2012). Physical education and sport programs at an inner city school: Exploring possibilities for positive youth development. *Physical Education & Sport Pedagogy*, 17(1). – PP. 97–113. DOI: 10.1080/17408989.2010.548062.
19. Hunt D.H. (2005). The effect of extracurricular activities in the educational process: Influence on academic outcomes. *Sociological Spectrum*, 25. – PP. 417–445.
20. Bartkus K.R., Nemelka B., Nemelka M., & Gardner P. (2012). Clarifying The Meaning of Extracurricular Activity: A Literature Review of Definitions. *American Journal of Business education*, 5(6). – PP. 393–704
1. Mukhamadiyeva, M., & Sharipov, B. (2022). LATIN AS THE MAIN LANGUAGE OF MEDICINE. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 337-339.
21. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(6), 477-479.
22. Sharipov, B. (2022). RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(19), 63-66.
23. Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(12), 129-131.
24. Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. *Eurasian Scientific Herald*, 8, 221-224.